

**КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА «ОГЛЯНИСЬ НАЗАД», 2013)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8265028>

Кукатова Ольга Алексеевна

доцент кафедры русского языкознания

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: kukatova.olga@mail.ru

Аннотация

Статья представляет собой разработку заданий по короткометражному игровому фильму «Оглянись назад» (Россия, 2013), которая предназначена для студентов с узбекским языком обучения. В разработке представлены: три блока заданий (преддемонстрационные, демонстрационные, последемонстрационные), каждый из которых имеет свою цель, а также задания, направленные на выработку прогностических, лексико-грамматических, речевых и аудитивных навыков. Особое место в разработке занимают задания на тренировку слуховой и зрительной памяти, внимания, наблюдательности.

Ключевые слова

аудирование, русский язык как иностранный, короткометражный фильм, аудиотекст, лексико-грамматическая база фильма.

**SHORT FEATURE FILM AS A MEANS OF TEACHING LISTENING IN
RUSSIAN LANGUAGE CLASSES (BASED ON THE MATERIAL OF THE FILM
"LOOK BACK", 2013)**

Abstract

The article provides the development of tasks for the short feature film "Look Back" (Russia, 2013), which is intended for students with the Uzbek language of instruction. The development presents: three blocks of tasks (pre-demonstration, demonstration, post-demonstration), each of which has its own purpose, as well as tasks aimed at developing predictive, lexical-grammatical, speech and auditory skills. A special place in the development is occupied by tasks for training auditory and visual memory, attention, observation.

Keywords

listening, Russian as a foreign language, short film, audio text, lexical and grammatical base of the film.

Аудирование – процесс восприятия и понимания речи на слух – традиционно считается одним из самых сложных видов упражнений при изучении иностранного языка [1; 2; 3]. Это связано с тем, что, во-первых, человек с большим трудом распознает на слух звуки неродного языка, а тем более отдельные слова и высказывания. Во-вторых, в ситуации реального общения человек слышит высказывание в потоке звучащей речи единожды (а не много-много раз, пока он его, наконец, не поймет). В-третьих, в отличие от других видов речевой деятельности – чтения, письма, говорения – мы не можем изменить звучащую речь и приспособить ее под свой уровень владения языком. А между тем научить понимать звучащую речь – основная цель при обучении иностранному языку.

В этом плане короткометражный игровой фильм длительностью от 3 до 25 минут, является прекрасным материалом для аудирования. Важным моментом в использовании короткометражного кино являются критерии его отбора для обучающихся [4, с. 9]. Лексико-грамматическая база фильма в целом должна соответствовать учебной и рабочей программе и заявленному уровню (A1 – A2, B1 – B2). Большое значение имеет темп речи, дикция, скорость и четкость произнесения фраз. Речь актеров не должна быть слишком быстрой, это необходимо для адекватной последемонстрационной работы над фильмом. Фильм должен содержать страноведческую и культурологическую информацию.

Разработка заданий по короткометражному фильму «Оглянись назад» для студентов нефилологических специальностей

I. Преддемонстрационные задания

Задание 1. По названию фильма предположите (скажите), о чем пойдет речь в данном короткометражном фильме? (оглянуться назад = посмотреть назад)

Задание 2. Прочитайте слова и словосочетания, запомните их.

видеться (мы не виделись) – ko'rishmoq (biz ko'rishmadiq)

помнить – esda tutmoq, yodda tutmoq

многословный – ko'p gapiradigan (ezma)

немногословен – kam gap (insonga nisbatan)

тихо – sekin

уютно – shinam

мечтать – orzu qilmoq

получиться (у меня получилось) – amalga oshirmoq (biror narsani amalga oshirganda)

богатый (краткая форма – *богат*) – boy

отражение – tasvir, aks etmoq

упасть в лужу – yo'ldagi ko'lmakka yiqilmoq

порвать чулки – kolgotkani yirtib olmoq

разбить коленки – tizzani jarohatlab olmoq

уронить фотоаппарат – fotoapparatni tushirib yubormoq

размытое изображение – noaniq tasvir

попасть в кадр – kadruga tushib qolmoq

бродить – sayr qilmoq

Как ты поживаешь? = Как дела? – Ahvollaring qanday?

всё подряд – ketma-ket

напиться (об алкоголе) – ko'p miqdorda (alkogol ichimliklar) ichmoq

простудиться – shamollamoq

обещать (ты обещаешь?) – va'da bermoq (va'da berasanmi?)

передача от *передать* (*передавать*) – uzatmoq

диагностический центр – diagnostika markazi

наблюдать пациента – bemorni ahvolini kuzatmoq

предсказать – oldindan aytmoq, bashorat qilmoq

прожить – yashamoq

перечислить деньги – pulni o'tkazmoq

благодарен – minnatdorman

скрывались от дождя = прятались от дождя – yomg'irdan pana joyga o'tmoq

Задание 3. Прочитайте синонимичные выражения.

бродить = гулять

бывать по несколько раз *на* *дню* = бывать (быть) несколько *раз* *в* *день*

упасть на счёт = поступить на счёт – hisobiga pul o'tmoq

яркое событие в жизни – это, например, свадьба, любовь, встреча с любимым человеком

сто лет не виделись = давно не виделись

изображение = фото

размытое изображение = нечеткое изображение

я не берусь предсказать = не могу сказать точно = точно не знаю – oldindan biror narsa deya olmayman, anig'ini ayta olmayman, anig'ini bilmayman.

II. Демонстрационные задания

Задание 1. Посмотрите фильм. По ходу прослушивания разделите фильм на части и запишите: а) названия частей; б) незнакомые слова; в) опорные слова и словосочетания для последующего пересказа и ответов на вопросы.

III. Последемонстрационные задания

Задание 1. Повторите за диктором: а) в паузу, б) синхронно.

Задание 2.

А) Впишите необходимые *слова*:

Красивое кафе. Ты помнишь, я раньше мечтала о таком, чтобы было тихо, Играла музыка и можно было сесть за любой А ты по-прежнему немногословен. Молчун. Расскажи о Как ты ... ?

Б) Впишите *предлоги* и *окончания*:

Ж: – Как ты пожива...?

М: – Не зна..., наверное. Хорошо. Помнишь, я говорил, что у меня был... идея. У меня получилось. Я стал богат. Очень богат.

Ж: – Я рада тебя. А как пожива... тво... жена?

М: – Она покинул... меня несколько лет назад.

Ж: – Смотри, какой дождь пошел!

М: – Помн..., как ты хотела сделать фотографии... моего отражения? При этом упала в лужу.

Ж: – Да, я упала ... лужу, порвала чулки, разбила коленки, но я не уронила фотоаппарат.

М: – Но фотографии... ты все-таки сделала.

Ж: – Изображение получилось размытым и ты не попал ... кадр.

М: – Но были и друг.... фотографии.

Задание 3. Ответьте на вопросы:

Где происходит действие? Как зовут женщину? Как мужчину? Как вы думаете, они познакомились только сейчас или знакомы давно? Что женщина говорит о кафе? Оно ей нравится? Или, наоборот, не нравится? Почему? О чём мечтала женщина раньше? Женщина спросила у мужчины: «Как ты поживаешь?». О чём говорит этот вопрос? Насколько близко знают они друг друга? О какой фотографии говорит женщина мужчине? Кто хотел сделать эту фотографию? Что случилось с женщиной, когда она хотела сфотографировать мужчину? А с фотоаппаратом? Как мы узнаём, что мужчина женат? Что он говорит о своей жене? Как мы можем понять его слова? Как вы думаете, кто тот мужчина, с которым разговаривает Виктор Алексеевич? О чём он говорит? Где жена Виктора Алексеевича? Как вы думаете, почему она в больнице (в клинике)? Какие у неё симптомы? Что

говорит врач, может ли жена Виктора Алексеевича выздороветь? Как вы думаете, почему Виктор Алексеевич позвонил женщине, с которой встречался в кафе?

Задание 4. Ответьте да или нет.

Женщина и мужчина давно знакомы (Да // Нет). Первым в кафе пришёл мужчина, а затем женщина (Да // Нет). Мужчина сразу представился (uzini tanitmoq), сказал, как его зовут (Да // Нет). В кафе было много людей (Да // Нет). В кафе мужчина и женщина были одни (ular yolg'iz) (Да // Нет). Мужчина сказал, что у него была идея, и он стал известным предпринимателем (бизнесменом) (Да // Нет). Женщина вспомнила о том, как хотела сделать фотографию мужчины, но упала в лужу (Да // Нет). Когда они были в кафе, пошёл дождь (Да // Нет). Когда-то давно они бродили по городу и фотографировали всё подряд (всё) (Да // Нет). Когда-то давно они были женаты (Да // Нет). Мужчина вспомнил (eslamoq), как однажды ночью они попали под дождь и забежали в кафе (Да // Нет). Официант в кафе (в начале фильма) и врач – одно и то же лицо (Да // Нет). После того, как женщина ушла, мужчина тоже ушёл из кафе (Да // Нет). Мужчина и женщина вышли из кафе вместе (Да // Нет). Мужчину зовут Виктор Алексеевич, он женат (Да // Нет). Жена Виктора Алексеевича больна (Да // Нет). Она находится в больнице уже несколько лет (Да // Нет). Врач сказал, что он не знает, сколько проживёт жена Виктора Алексеевича: два года или пять лет (Да // Нет). Виктор Алексеевич сказал, что на счёт клиники он перечислил деньги (Да // Нет). Мы так и не узнали, как зовут женщину (Да // Нет). Женщина в кафе постоянно фотографировала мужчину (Да // Нет). Виктор Алексеевич – богатый человек, который может оплачивать (tulamoq) прибытие (bo'lish, turish) в клинику своей жены (Да // Нет).

Таким образом, видеоматериал представляет собой отличное средство аудиовизуальной наглядности, так как при его просмотре используется зрительный и слуховой способ восприятия информации. Визуальный ряд способствует лучшему пониманию аудиотекста и запоминанию фактологической информации, представленной в видеоматериале. Видеоряд дает возможность некоторой интерпретации услышанного, в отличие от аудиотекста, может выполнять познавательную функцию, расширяя кругозор и социокультурную компетенцию студентов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Моисеенко О.А. Аутентичное аудирование как феномен иноязычного образования // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32. С. 138-146.
2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М., 2005. – 239 с.
3. Федотова Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. Практический курс. СПб: «Златоуст», 2015. – С. 78.
4. Хормуз О.В. Методическая модель использования художественных фильмов при обучении русскому языку как иностранному. Автореф ... уч.степ. канд. пед.наук. – Москва, 2019. – 24с.